

**FACTORES CONDICIONANTES PARA LA INCLUSIÓN DE
PERSONAS INMIGRANTES DE ORIGEN EXTRANJERO
VULNERABLE: ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS DE
INSERCIÓN EN EUSKADI COMO INSTRUMENTO DE
INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL Y A LA
INCLUSIÓN SOCIAL¹**

Antonia Caro González y María Luisa Setién Santamaría
Universidad de Deusto

¹ El trabajo presentado forma parte de una tesis doctoral concluida
Contacto: ancaro@deusto.es; marialuisa.setien@deusto.es

Este trabajo forma parte de un estudio realizado entre 2011 y 2014 sobre el proceso de inclusión de los trabajadores inmigrantes basado en el enfoque de capacidades y articulado:

1. en torno a tres ejes del proceso: factores condicionantes, condiciones habilitantes y funcionamientos o logros;
2. en base a métodos cuantitativos y cualitativos y teniendo en cuenta la voz de los actores del proceso (responsables de entidades promotoras, técnicos e inmigrantes), y
3. centrado en los ámbitos de la vida donde concentran la acción las Empresas de Inserción (personal, económico-laboral y educativo).

El presente trabajo se centra en el primer eje: los factores condicionantes y su objetivo es analizar las dificultades con las que se encuentran las personas de origen extranjero que trabajan en las Empresas de Inserción en Euskadi. Éstas son las que no cuentan con altas cualificaciones o son deportistas o científicos de alto nivel, y por tanto parten de situaciones de desventaja social, económica y política que condicionan su desenvolvimiento en la sociedad de llegada.

Dividido en tres apartados, este trabajo abordará en primer lugar el análisis del perfil de los y las trabajadoras de las Empresas de Inserción en Euskadi. El segundo apartado se centrará en analizar los factores condicionantes para el DH y la inclusión que están asociados a las situaciones de vulnerabilidad social y/o riesgo de exclusión, para lo que se han analizado los datos relativos a la historia, llegada, trayectoria y recorridos de los que vienen. El último apartado, presentará unas consideraciones a modo de conclusión.

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EUSKADI

Para realizar el estudio de los factores condicionantes hay que partir del examen del perfil de las personas inmigrantes vulnerables que trabajan en las Empresas de Inserción. De acuerdo con el Decreto 182/2008 que regula la calificación de Empresas de Inserción, se consideran personas susceptibles de incorporarse a una Empresa, aquellas en situaciones de exclusión social, desempleadas e inscritas en los Servicios Públicos de Empleo².

Encontramos Empresas de Inserción que se focalizan principalmente, aunque no de manera exclusiva, en unas personas o grupos concretos para realizar una intervención más especializada, y así lo explica el gerente de una entidad promotora:

...después de un proceso de programas de empleo y formación para mujeres en el sector de la confección y temas de lavandería, durante dos años y medio desarrollamos programas de empleo y formación para mujeres de la zona. (28 – EP11)

No obstante, la mayoría de las empresas, bien por la tipología de los puestos que ofertan, bien por los principios que las rigen, dan cobertura a la práctica totalidad de personas con distintas situaciones y casuísticas que se les presentan (familias monoparentales, parados de larga duración de más de dos años, mujeres desempleadas,...). El principio rector, en palabras de un responsable de una entidad promotora es “...*abrir el abanico, siempre es incluir*” (03 – EP02).

Por ejemplo, Cáritas atiende a todo tipo de personas que no tienen recursos para acceder a otros lugares o que la administración pública nos les puede atender por la razón que sea. Se produce, por tanto, una contradicción entre algunos discursos oficiales y la realidad de las personas en inserción, que, de acuerdo, por ejemplo, con los responsables de Cáritas, son los últimos de los últimos, la gente en peor situación, colectivos ‘invisibles’ o que ‘*los quieren hacer invisibles*’ (27 – EP10).

² Un listado más exhaustivo de los colectivos que pueden acceder a las Empresas de Inserción se puede encontrar en la Guía de Gizatea (Gizatea, 2009a: 35-36).

1.1 Perfiles de los trabajadores en inserción

Analizando las entrevistas, encontramos que entre las personas trabajadoras en las Empresas de Inserción están representadas un gran abanico de situaciones y realidades. Hay personas que tienen más de un perfil o de una problemática, porque en la mayoría de los casos se acumulan o combinan situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo jóvenes inmigrantes y mujeres con familias monoparentales. Es lo que se conoce como “*cummulative disadvantage*” ya que no es lo mismo ser inmigrante hombre que mujer, latinoamericano que africano, con alguna discapacidad, etc. La multidimensionalidad del fenómeno de inclusión dificulta la adjudicación de una determinada situación social a cada persona y además pueden coincidir varias circunstancias en la misma persona.

Este planteamiento entronca con el debate de la necesidad de considerar los distintos factores condicionantes que viven las personas para generar y/o sistematizar acciones específicas para necesidades concretas (ej. cursos de castellano para los y las inmigrantes que no dominan la lengua). Este tipo de iniciativas se conocen como acciones de ‘*discriminación positiva*’. Las Empresas de Inserción son en sí mismas, desde nuestro punto de vista, un instrumento de ‘*discriminación positiva*’ al estar concebidas para promocionar e impulsar la inclusión de las personas vulnerables en la sociedad y resuelven este debate con un trato y diagnóstico personalizado.

Todas son personas vulnerables socialmente, en situación o riesgo de exclusión que tienen firmado un convenio de inclusión con los servicios sociales de base³. Incluye personas autóctonas y extranjeras que tienen dificultades para acceder a un trabajo en el mercado laboral ordinario por su situación personal de vulnerabilidad o exclusión social (ej. situación administrativa no regularizada en el caso de las personas de origen extranjero). Se trata de colectivos con las características siguientes:

- Jóvenes con dificultades y fracaso escolar;
- Extranjeros más vulnerables socialmente por su situación administrativa; personas sin techo, sin hogar, es decir gran exclusión;
- Adultos con problemas, desempleados mayores de 45 años o parados de larga duración;
- Personas inmigrantes de origen extranjero que, como hemos visto, es uno de los grupos más representados en las Empresas de Inserción y al que dedicaremos el apartado siguiente;
- Mujeres con alto índice de desempleo, dependientes de los servicios sociales, viviendo en familias monoparentales; mujeres inmigrantes. También hay mujeres -tanto nacionales como extranjeras-, que han sufrido violencia de género.
- Personas con discapacidad física, intelectual; personas que tienen un pasado problemático: ex tóxico; ex reclusos.

A partir del comienzo de la crisis las entidades y empresas empezaron a detectar otros perfiles, entre los que se incluyen personas y familias que habiendo comenzado un proceso de inclusión volvían a encontrarse en situaciones vulnerables:

...hemos añadido un nuevo colectivo que se llama ‘víctimas de la crisis’, ya que estamos viendo que en el último año hay muchas personas que habitualmente no suelen ser un colectivo en riesgo de exclusión, pero que se están convirtiendo ahora por la situación que nos encontramos. (06 – EP04)

Del total de las personas trabajadoras en las Empresas de Inserción en el año 2011, 671, o sea el 51,5% eran de inserción, de las cuales 386 eran mujeres lo que supone el 30,6% del total de trabajadores en las Empresas y el 57,5% del conjunto de trabajadores en inserción. Los datos de Gizatea (Tabla 1) muestran el desglose del personal de las Empresas de Inserción en 2011 por territorios y por género, así como por el tipo de contrato (en inserción y no inserción), contemplándose en la última columna el total de la CAPV.

³ En el momento de realizarse este estudio (2011-2012) Lanbide (el servicio de empleo del Gobierno Vasco) estaba asumiendo las competencias en esta materia, por lo que la forma de funcionamiento empezaba ya a cambiar tomando más protagonismo Lanbide.

Tabla 1: Número de personas en las Empresas de Inserción según Territorio, por género y tipo de contrato de inserción o no inserción. CAPV 2011

Cabe destacar que entre todas las Empresas de Inserción los empleos de inserción no llegan a los 700 puestos de trabajo (en concreto 681 según la Tabla 1) que, aunque es un volumen importante de personas, continúa siendo muy pequeño en relación al número de personas que cobra la Renta de Garantía de Ingresos.

En cuanto al nivel de paridad por sexos, en las Empresas de Inserción se da una incorporación dispar de hombres o mujeres. Entre los trabajadores en inserción casi seis de cada diez trabajadores son mujeres, frente al 42,5% de hombres. Esta disparidad está relacionada con el sector de especialización al que se dedican y se refleja en los testimonios de sus responsables:

En limpieza tenemos mayoritariamente mujeres, sobre todo víctimas de violencia de género... (08 – EP05)

En Keyma es más otro colectivo, en general son hombres... y lo que es operarios de almacén son hombres y mayoritariamente inmigrantes. (09 – TA04)

1.2 Perfil de las personas de origen extranjero en las Empresas de Inserción

Centrándonos en los trabajadores extranjeros en las empresas de inserción, la inmigración es un fenómeno que ha ido adquiriendo relevancia en Euskadi, al aumentar progresivamente la presencia de personas extranjeras hasta representar un 6,7% de la población en 2011⁴. Este aumento también se ha reflejado sustantivamente en las Empresas de Inserción. El número de personas de origen extranjero que accede a las Empresas de Inserción representa alrededor de un tercio (el 34,21%) del total de la plantilla de las 41 empresas estudiadas. Este dato evidencia la sobrerrepresentación de personas inmigrantes en las empresas, en relación al peso porcentual de los extranjeros en la población general, que es del 6,7%.

Además observamos que el número de trabajadores inmigrantes de origen extranjero es mayoritario en un número de empresas (EKIBER, Emaus, Euskal PostalRed, Euskarri, Kupelan, etc.), como por ejemplo el caso de Izarza que explica su técnico de acompañamiento:

Actualmente, en Izarza todos los puestos de inserción están ocupados por personas de origen extranjero. En Servicios de hostelería Peñasal, que es enormemente grande, podría decir que es el 80%. (02 – TA01)

La mayoría de las y los trabajadores de origen extranjero en inserción son personas jóvenes (Gráfico 1), el 39% tienen entre 20 y 29 años y el 35% se encuentra entre los 30 y 39 años de edad. Las y los trabajadores que superan los 40 años suponen una quinta parte y sólo seis de cada cien superan los 50 años. Los menores de 20 años son un grupo muy poco representativo en las Empresas de Inserción, sólo un 1,26%, al haber instrumentos específicos para su formación y acompañamiento mientras son menores de edad (pisos tutelados, módulos de formación profesional, etc.). Cuando llegan siendo menores de edad se dan varias casuísticas, no es lo mismo venir por reagrupación familiar que venir solos. En el primer caso viven en casa de sus familiares y se incorporan al colegio, después a módulos de formación profesional y finalmente acaban siendo contratados como trabajadores en inserción. En el segundo caso, cuando llegan solos, normalmente van a centros de menores y siguen un itinerario de formación profesional, hacen prácticas laborales y consiguen su primera experiencia laboral en la Empresa de Inserción.

Gráfico 1: Edad de las personas de origen extranjero en las Empresas de Inserción

Casi la mitad de los y las inmigrantes de origen extranjero que trabajan en las Empresas de Inserción provienen de Latinoamérica (Gráfico 2). El otro gran grupo (44%) lo forman las personas procedentes de África (29% magrebíes y 15% personas subsaharianas). Esto hace que un mínimo 8% del personal extranjero de inserción provenga de otros continentes, Asia y Europa (con personas provenientes de Rumania y Bulgaria). Si contrastamos estas cifras con la distribución porcentual del conjunto de la población extranjera en la CAPV, la desviación mayor se produce en relación con las personas del Magreb, que en 2011 -según el INE- representaban en 15,3% cifra muy alejada del 29% de los

⁴ 6,4% en 2014.

trabajadores extranjeros en las empresas de inserción. Entre la población procedente de Latinoamérica, sin embargo, existe una mayor correspondencia entre el peso que tienen entre los inmigrantes en la CAPV (42,5%) y el que tienen en las empresas de inserción (48%).

Gráfico 2: Origen de las y los trabajadores inmigrantes de las Empresas de Inserción

En la muestra a encuestar se seleccionó un número similar de hombres y mujeres (84 hombres y 84 mujeres). Sin embargo los resultados del estudio ponen en evidencia que, en las empresas de inserción, existe una marcada diferencia de género según la procedencia (Gráfico 3). Hay más mujeres latinoamericanas (71% frente al 29% de hombres), y búlgaras y rumanas (86%), que trabajan generalmente en el sector del cuidado y la limpieza. No obstante, el perfil de las personas procedentes del Magreb y del África Subsahariana está más masculinizado (73% y 80% de hombres respectivamente procedente de cada región). Muchos varones subsaharianos, argelinos, marroquíes, básicamente africanos se han dedicado a la albañilería. En el caso de las personas asiáticas, se da una presencia más igualitaria con un porcentaje de 57% de mujeres frente al 43% de hombres.

Gráfico 3: Distribución por sexo de los trabajadores inmigrantes en empresas de inserción, según origen. En porcentajes

2. FACTORES CONDICIONANTES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS Y LAS TRABAJADORAS DE ORIGEN EXTRANJERO EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

La clasificación de factores condicionantes en ámbitos es artificial porque es difícil vincular una determinada situación personal o social a un ámbito concreto, ya que la realidad de las personas es multidimensional y además, vienen de itinerarios de exclusión largos y complejos y por tanto les puedan afectar varios factores condicionantes a la vez.

El gráfico 4 resume –en opinión de las personas responsables de las empresas- los principales factores condicionantes que se acumulan en el colectivo de personas inmigrantes en inserción, factores que se irán analizando en los siguientes apartados. Las principales dificultades que tienen estos trabajadores ponen de relieve la importancia de los aspectos educativos como factor condicionante para el DH y la inclusión, ya que se concentran en la escasa cualificación y en una formación no adecuada, unidas a la falta de hábitos laborales derivados de la falta de prácticas de trabajo.

Gráfico 4: Dificultades de la población de origen extranjero que accede a la Empresa de Inserción

A los problemas más relacionados con el desempeño laboral se unen otros derivados de su condición de inmigrantes, como el hecho de estar en situación administrativa irregular o contar con un escaso conocimiento del idioma, aspectos estos que representan un impedimento importante para su integración socio-laboral. Finalmente, no puede dejar de resaltarse en el grupo de trabajadores extranjeros las situaciones de desestructuración familiar y social que acumulan.

2.1 Factores condicionantes transversales

Entre los factores condicionantes que dificultan el DH y la inclusión de las personas vulnerables se encuentran todas las formas de discriminación y exclusión⁵ como factor transversal.

Uno de los condicionantes transversales o estructurales más importantes y específico para las personas inmigrantes vulnerables de origen extranjero es el relacionado con las exigencias de la ley de extranjería y toda una serie de trámites y aspectos legales para contar con los documentos que acreditan la condición de ciudadano y que evitan que los trabajadores de origen extranjero vulnerables puedan acceder a distintos recursos y oportunidades. Desde finales de 2008 la política migratoria ha cambiado y puesto mayores exigencias y condicionantes para las personas de origen extranjero (Europa Press, 2013a; 2013b), volviéndose más restrictiva, adoptando medidas que facilitan el retorno tanto incentivado como no incentivado y posibilitando que personas que tenían una RGI puedan irse, lo que es considerado por un responsable de una entidad promotora como un eufemismo de exclusión.

⁵ La exclusión de los servicios en términos de acceso a instalaciones sociales y de ocio, servicios de salud, servicios educativos, servicios de policía y transporte público.

La Legislación vigente en España en materia de extranjería es la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Jefatura del Estado, 2000), que aunque es del año 2000 ha sido modificada por un buen número de leyes posteriores. La mayoría de los y las trabajadoras inmigrantes de las Empresas de Inserción no han tenido regularizados sus documentos hasta que prácticamente han entrado en la Empresa de Inserción. Por lo tanto contaban con serios problemas para conseguir los permisos de residencia y trabajo para entrar en el mercado laboral. No tenían garantizado el mismo nivel de protección que el resto de la población autóctona y/o nacionalizada.

La presencia de más personas extranjeras abre posibilidades para la diversidad y por tanto es un aspecto habilitante si se encara en positivo. No obstante, se convierte en un factor condicionante cuando el imaginario colectivo entiende esta presencia como “rivalidad laboral” y como amenaza al sistema de bienestar, como “abusadores de las ayudas públicas”⁶. La población autóctona se escandaliza porque piensa que se están dando plazas en los colegios, trabajo, etc. a gente que no es de aquí. Desde la lógica del capital humano, la sociedad invierte en la preparación de las personas vulnerables y éstas, una vez realizado el proceso estipulado, deben estar preparadas para incorporarse al sistema, y ‘devolver’ parte de lo invertido a través de su entrada en el circuito de empleo, producción y aportación a la Seguridad Social, impuestos, etc.. El tema es que en nuestro contexto la escolarización, el acceso a la sanidad,... son servicios universales; estas personas llevan un tiempo viviendo aquí y deberían por tanto ser considerados ciudadanos de pleno derecho, es decir, deberían tener la mismas oportunidades que un nacional.

Varios gestores en las empresas de inserción valoran que el estigma lo crean los autóctonos y que esta percepción se debe en buena medida a la escasez de puestos de trabajo y altos niveles de desempleo a raíz de la crisis, lo que incrementa la presión social y un imaginario social de fraude, exceso y abuso por el que las personas de origen extranjero están mal vistas. Los datos del estudio realizado nos muestran que una gran mayoría, prácticamente el 80%, de los trabajadores de origen extranjero no han sentido discriminación en su entorno laboral (Gráfico 5).

Gráfico 5: Discriminación por origen en el entorno socio-laboral

De acuerdo con los altos porcentajes registrados (Gráfico 6), la mayoría de las y los trabajadores inmigrantes no encuentran las creencias religiosas (88%), la edad (89,7%), el sexo (93,1%) o la etnia (80,5%) como un obstáculo para su inclusión social. El factor que supone un mayor obstáculo es la etnia (19,5%), seguido por las creencias religiosas (12%).

Gráfico 6: Obstáculos para su integración como extranjero en la sociedad. En porcentajes

Sin embargo, algo más de una quinta parte, el 21% de personas inmigrantes en las Empresas de Inserción que han respondido que sí han sufrido algún tipo de discriminación por su origen, identifican dos tipos principalmente: ‘los insultos y las frases despectivas’ y la obtención de un salario inferior⁷ (Gráfico 7). También es destacable que estos trabajadores aducen sufrir durante el trabajo de peores condiciones, por la necesidad de realizar las tareas más duras, padeciendo jornadas laborales más largas.

Gráfico 7: Tipo de discriminación sufrida por las personas de origen extranjero que trabajan en las Empresas de Inserción de la CAPV. En porcentajes

Por su parte, también los responsables y técnicos de las empresas de inserción son conscientes de esta discriminación hacia algunos de los extranjeros, aspecto que constatan en relación con la contratación de algunos colectivos en empresas normalizadas y así lo señalan:

Con el tiempo, hay gente negra que está cualificada, pero nadie los quiere. (16 – EP09)

⁶ Varios estudios desmienten la percepción que una mayoría social tiene sobre el abuso que ejercen los y las inmigrantes al sistema. Ver: <http://www.swissinfo.ch/spa/migrantes-europeos-sobrecargan-el-sistema-social-/37822500>. También, Moreno Fuentes y Bruquetas Callejo (2011) constatan que los argumentos de sobreutilización y abuso del sistema de protección social por parte de la población están injustificados.

⁷ Precisamente el VII Informe FOESSA destaca los altos niveles de desigualdad salarial, junto con la limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y un modelo de prestaciones reducido, poco protector en el tiempo, como las raíces de la debilidad de nuestro modelo (Lorenzo Gilsanz, 2014).

2.2 Condicionantes personales

En este apartado se analizan los condicionantes del ámbito personal que afectan y/o dificultan el DH y la inclusión de los y las inmigrantes de origen extranjero de las Empresas de Inserción en la CAPV. Para algunas personas de origen extranjero el estar fuera de su casa, fuera de su familia les genera una serie de problemas asociados a sentimientos de *desarraigo, soledad y añoranza* por la separación de los seres queridos.

Un factor condicionante clave del ámbito personal es la falta de *autoestima e inseguridad* que sienten los y las trabajadores de origen extranjero y que limita su DH e inclusión porque como explica un técnico de producción:

...no tienen ese poder de decir 'yo aquí voy a decidir esto porque me parece'... siempre llaman por teléfono. A veces en cosas que son incluso bastante básicas. (17 – TP01)

Situaciones personales y vitales limitantes, problemáticas que han tenido y que no les han permitido incorporarse al trabajo o les han dejado sin empleo, como problemas de drogadicción, alcoholismo, ludopatías, o reclusión. Son situaciones no centrales del proceso en las Empresas de Inserción, pero que deben abordarse antes de la entrada de la persona a la empresa con el fin de que puedan plantearse acciones para un itinerario más efectivo. Así lo explica un gestor:

Nosotros entendemos que una persona antes de entrar aquí tiene que desarrollar una serie de habilidades. No va a entrar una persona con problemas de alcoholismo o de drogadicción sin haber pasado antes por un proceso de quitar esa dependencia... Porque entendemos que primero hay otras cosas antes que el trabajo. (33 – GE05)

Situaciones con cargas familiares (madres solteras o solas) que no tienen apoyos y, al estar trabajando, no tienen derecho a los apoyos económicos que les pudieran dar las instituciones para los niños. Tienen problemas con los horarios y una necesidad urgente de conciliar su vida laboral y familiar para atender a las responsabilidades familiares, lo que puede suponer un factor condicionante fuerte para las personas que no cuentan con una red cercana de apoyo. Estas situaciones son especialmente difíciles de encajar en trabajos de hostelería, como explica un gerente:

... si por cualquier cosa hay un contratiempo, y hay un cambio de turno, muchas tienen dificultad para reorganizar su vida. (44 – GE09)

Además, en algunos casos, la motivación es más por tener un trabajo y estar dado de alta en la Seguridad Social, que por el trabajo en sí. Este hecho tiene sus repercusiones en el trabajo diario, que no les motiva lo suficiente ya que están en la Empresa de Inserción básicamente por el salario que reciben. La pérdida de motivación ocurre muchas veces por razones desconocidas, porque le pasa algo a la persona y no lo ha contado. Se trata de un factor condicionante que hay que gestionar a lo largo del proceso para buscar maneras de mantener el interés, las ganas y la auto-superación de las personas en inserción.

En ocasiones, el carácter transitorio de la situación de inserción puede provocar, una falta de fidelidad, compromiso y motivación de la persona en inserción por la pobre identificación con el proyecto y los objetivos de la Empresa de Inserción que tendrá que abandonar en un periodo máximo de tres años. Así algunas personas inmigrantes sienten que da igual el desempeño del trabajo porque sólo sirve para la renovación dentro de la empresa, pero no para garantizar la consecución de un trabajo posterior.

2.3 Condicionantes económico-laborales

En este apartado se profundiza en el análisis de los aspectos económico-laborales que dificultan la inclusión de los y las trabajadores de origen extranjero. Se analizan indicadores como el desempleo y la necesidad de ingresos y de un trabajo como medio de vida.

La inclusión en las actividades productivas y de valor se basa en la capacidad de realizar un trabajo remunerado (medida por la situación laboral), así como en aspectos clave del empleo (la seguridad en el trabajo actual y la satisfacción con el trabajo). En estos momentos, la creación de empleo es muy limitada y por tanto las posibilidades reales de entrar en el mercado laboral son bajísimas para la población en general. De este modo, en las sociedades occidentales nos encontramos ante un mercado de trabajo excluyente y vamos asumiendo que hay una parte de la población que son *inempleables*.

Tras la crisis generalizada del empleo producida a finales del siglo XX, el problema del acceso o reintegro al mercado laboral ha dejado de ser pertinente exclusivamente para un conjunto de personas que se caracteriza por padecer una <<deficiencia para trabajar>>; el problema se ha generalizado a las personas a las que los cambios económicos han convertido en <<inhabilitadas para trabajar>>. (Promocions, 1996; Promocions y Frago, 1996)

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2014, la evolución de la tasa de desempleo en la CAPV ha ido evolucionando al alza desde septiembre de 2008 que comenzó a subir (del 5,8% en junio de 2008 al 6,4% en septiembre de ese mismo año). En el momento de realizar esta investigación (2011-2012) la tasa de desempleo se encontraba ya en el 12,5 % (septiembre 2011), alcanzando el 14,2 % en marzo de 2012. En marzo de 2014 se encontraba en el 17,4% (en los mismos niveles de 1998).

Por lo tanto, existen serias dificultades para que los trabajadores de inserción puedan incorporarse, tras el periodo de inserción, *a un mercado laboral con pocas vías de entrada* por la escasez de puestos de trabajo. Un fenómeno estructural, como es la incapacidad del sistema para generar trabajo desde el comienzo de la crisis y ‘absorber’ toda la mano de obra existente en el mercado, supone uno de los principales condicionantes económicos para la población en general (altas tasas de paro juvenil, serias dificultades para la reinserción de personas mayores de cierta edad que han perdido su trabajo,...), como corroboran los testimonios de los responsables y técnicos de las empresas:

... hoy en día si ya hay dificultades en colectivos que no son de exclusión pues éstos más. (07 – TA03)

El responsable de Gizatea analiza el nivel de efectividad del modelo y el descenso del porcentaje de colocación que se ha producido como consecuencia de la crisis económica:

...en el año 2009 un 75% de las personas que acabaron el proceso saltaron al mercado laboral ordinario... En el año 2010 hemos bajado al 55%, eso también hay que decirlo. ¿A qué se debe esta bajada? Yo creo que es fundamentalmente debido a la crisis de desempleo que hay. Mantener el 55% no está mal para los tiempos que corren pero tendría que ser mejor, nuestro objetivo tendría que ser más el 75% que el 55%. (12 – R02)

Este factor estructural del mercado laboral se convierte en doblemente excluyente para las personas de origen extranjero, ya que a la falta de oportunidades de empleo se unen en este colectivo otros condicionantes que agravan su situación de vulnerabilidad⁸, como pueden ser los recortes y las restricciones en el tema de las ayudas públicas; la incertidumbre porque no hay trabajo y tratan de aferrarse a lo que tienen, el miedo de perder el permiso de residencia si concatena un periodo largo de desempleo; problemas en la calle, de vivienda (comparten pisos y tienen cambios continuos de vivienda); trabajos precarios, en malas condiciones, etc. como explica una persona inmigrante entrevistada:

Antes de trabajar en esta empresa andaba por Bermeo, por Durango vendiendo gafas, relojes, cd’s, en la calle (top manta). Yo no ganaba nada, era muy duro, por el clima, la lluvia, gastaba para viajar y no vendía. (14 – EIH02)

En una competición por los pocos puestos de trabajo disponibles y con gran cantidad de gente cualificada en desempleo, son los más desfavorecidos y si no existen instrumentos como las Empresas de Inserción tienen muchísimas dificultades para que los contrate alguien. El 87% de personas de origen extranjero en las Empresas de Inserción son trabajadores de inserción (Gráfico 8), siendo un 13% trabajadores de no inserción. De este 13%, un 8% han sido siempre trabajadores/as de no inserción, lo que significa que fueron contratados directamente desde el principio como personal de la empresa con un contrato ordinario y/o indefinido. El otro 5% ha conseguido pasar de un contrato de inserción a un contrato laboral ordinario lo que representa un logro de inclusión.

Gráfico 8: Porcentaje de trabajadores y trabajadoras de inserción y no inserción en las empresas de inserción

Precisamente, la mayoría de las personas inmigrantes de origen extranjero que acceden a las Empresas de Inserción han estado en la *economía sumergida o vienen de estar largos periodos en desempleo* y por lo general el problema que tienen es que al no poderse insertar en el mercado laboral, han llegado a las Empresas de Inserción. Prácticamente el 66% de los trabajadores de las Empresas de Inserción llevaban entre 1 y

⁸ Generalmente se reservan las actividades y los puestos más técnicos y cualificados para los autóctonos, dejando los puestos menos cualificados al colectivo inmigrante.

12 meses en desempleo antes de su incorporación (Gráfico 9); un 19,5% entre 13 y 24 meses y cerca del 15% eran parados de larga duración, que acumulaban entre 25 y 48 meses de desempleo.

Gráfico 9: Tiempo en desempleo antes de la incorporación de los trabajadores de origen extranjero en las Empresas de Inserción. En porcentajes

La falta de acceso al mercado laboral y productivo genera situaciones de *precariedad económica y dependencia de las ayudas sociales*⁹, no es casualidad que el 99% de los y las trabajadoras inmigrantes de origen extranjero en las Empresas de Inserción son personas que cobran la RGI. Cuentan con bajos recursos económicos¹⁰, sin ninguna persona adulta trabajando en la unidad familiar, por lo que es difícil que tengan cubiertas las necesidades básicas más inmediatas (ej. tener una vivienda digna). De hecho, en torno a un tercio de las personas que acceden a la RGI son de origen extranjero (Gobierno Vasco, 2011; Aretxabala, 2014). Teniendo en cuenta que la población extranjera supone un 6,8% de la población total residente en la CAV este colectivo aparece ampliamente sobrerrepresentado en la RGI. No obstante, Ikuspegi apunta que dado que los requisitos y condiciones para acceder a la RGI son iguales para todas las personas, independientemente de su lugar de procedencia, las diferencias apreciadas en la representación de los diferentes orígenes dentro de los beneficiarios de ayudas se deben principalmente a la situación económica de las personas.

Sin embargo, también hay entre los extranjeros quien no siente de forma negativa el tener que percibir el salario social. Entre los responsables de entidades y empresas de Inserción hay quien señala que una minoría de personas de origen extranjero, desea entrar en el circuito de los servicios sociales y convertirse en dependiente de sus ayudas y lo explican como sigue:

...se lo toman como que ya tienen eso asegurado por tres años y ya está. Hay un poco de todo. (01 – EP01)

Profesionalmente una mayoría no cuenta con *experiencias de trabajo anteriores* (Gráfico 10), y por tanto no ha tenido oportunidades de desarrollar habilidades en el puesto de trabajo.

Gráfico 10: Experiencia laboral de los y las trabajadoras de origen extranjero en el momento de entrar en la empresa de inserción.

Precisamente algunas personas inmigrantes entrevistadas que no cuentan con experiencia laboral previa describen su paso por la Empresa de Inserción de forma negativa porque sienten que el proceso de inserción da lugar a que las personas puedan sentirse de primera y de segunda:

Yo no necesito que me inserten en nada, me siento anormal, simplemente porque no encuentro trabajo... pero bueno, como funciona aquí es así. (EI12)

2.4 Condicionantes educativos

En el ámbito educativo encontramos dificultades para la inserción que tienen que ver con condiciones estructurales¹¹, situacionales o personales. Del grueso del colectivo extranjero en inserción, alrededor del 60% de personas inmigrantes que trabajan en las Empresas de Inserción cuenta con bajas cualificaciones, bajos niveles de escolaridad e incluso problemáticas de alfabetización básica. Como destaca un técnico de acompañamiento:

...les falta mucha alfabetización. Por lo menos tienen que aprender conocimientos básicos, de suma, resta, multiplicación y división... (32 – TA14)

Los déficits educativos y la falta de títulos y certificaciones de sus conocimientos y habilidades limitan el acceso de los inmigrantes menos formados o sin revalidaciones a trabajos cualificados y acrecientan su situación de desventaja de cara al acceso al mercado laboral ordinario.

⁹ El Plan Vasco para la Inclusión Activa diferencia entre las situaciones de pobreza económica de las de exclusión social, reconociendo que ambas pueden coincidir.

¹⁰ Además, buena parte del colectivo inmigrante realiza envíos regulares de remesas, lo que supone un mayor esfuerzo económico.

¹¹ Acceso de personas extranjeras con altas cualificaciones frente a los condicionantes que se encuentran las que tienen bajas cualificaciones.

Un factor condicionante estructural en el ámbito educativo que afecta especialmente al colectivo de trabajadores extranjeros en inserción es el que tiene que ver con la diferenciación de atención y de apoyo con la que cuentan los distintos tipos de personas inmigrantes de origen extranjero en el entorno europeo y en la CAPV. Éstas dependen en gran medida del nivel de cualificación de la persona, aspecto que viene marcado por la regulación europea, como es el caso de la Tarjeta Azul para personal altamente cualificado con el objetivo de atraer talento a la Unión Europea. Existe por tanto y basado en el ‘*Mathew effect*’¹², una *disparidad de medidas de apoyo y oportunidades formativas y de revalidación entre las personas de origen extranjero*, que puede percibirse también a nivel regional (ej. programa Ikerbasque) e incluso a nivel de territorio (ej. Bizkaia Talent): los que tienen más formación reciben más apoyos.

Otro factor estructural en el ámbito educativo es la *falta de oferta educativa ad hoc para los más vulnerables*, que afecta especialmente a los y las trabajadoras inmigrantes de inserción lo que dificulta su acceso a la educación con mayores garantías de aprovechamiento. Las personas inmigrantes en inserción se incorporan a la oferta formativa existente en el contexto en el que viven o trabajan, de acuerdo con su plan de desarrollo (carnet de conducir, carnet de manipulador de alimentos, módulos de formación profesional, etc.), no obstante no se tienen en cuenta las barreras, no sólo idiomáticas en algunos casos, sino de otro tipo con las que se enfrentan, (ej. bajos niveles de capital cultural o de competencias básicas, metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje diferentes a las empleadas en el país de origen o inadecuadas en términos de relevancia temática y pertinencia metodológica, etc.).

Todos estos factores plantean retos para el aprendizaje de contenidos, conceptos y desarrollo de habilidades. La frustración derivada de un avance lento y de las dificultades de aprendizaje suele también convertirse en una dificultad más del proceso formativo y suele tener efecto en la auto-estima y el auto-concepto.

Una dificultad importante para el proceso de inclusión es la *convalidación u homologación de los títulos*. Este tema está relacionado con el nivel relativo a la ‘utilidad social’ expuesto por Subirats (2004) que plantea como necesidad ‘la implementación de un más ágil sistema de convalidación de títulos académicos’. Entre los trabajadores extranjeros en las empresas de inserción, los logros en este apartado son muy limitados (Gráfico 11). Sólo el 17% de aquellos que han realizado estudios y tienen títulos, los han convalidado en España.

Gráfico 11: Homologación de la titulación en España de los trabajadores extranjeros en las empresas de inserción
Y este escaso porcentaje de personas que han convalidado su título en España es muy bajo en cualquiera que sea el nivel de estudios (Gráfico 12). El porcentaje de homologación es especialmente bajo en FP1 y FP2. Y además, la homologación de títulos entre las personas universitarias también es muy escasa, por lo que muchas de estas personas extranjeras pierden su capital educativo. El número de homologaciones es mayor en los niveles de Primaria y Secundaria lo que viene justificado porque existen mayores probabilidades de homologación en estos niveles por el mayor número de personas que cuenta con titulación en estos niveles en las empresas.

De las trayectorias y los testimonios se deduce que las personas inmigrantes no valoran los estudios y están más preocupadas por su subsistencia, por conseguir un trabajo e ingresos y por tanto, no quieren dedicar (‘perder’) tiempo en hacer el papeleo de convalidación. Esto es un claro ejemplo del *Mathew effect*: las personas que menos educación tienen, menos tienden a valorar la educación como una herramienta valiosa o como un elemento para la movilidad social y para su DH.

Gráfico 12: Homologación de estudios de los trabajadores extranjeros en las Empresas de Inserción según nivel de estudios. En porcentajes

Es importante mencionar que no existen vías de acreditación de la FP en España y la mejora en los procesos de convalidación de los estudios adquiridos anteriormente supondría un logro no sólo para el reconocimiento de los y las inmigrantes y sus resultados académicos, sino también para permitirles estar

¹² El ‘*Mathew effect*’ está basado en el evangelio de Mateo (Mt, cap. 25, vers. 14-30), resaltando el versículo 29: “al que más tiene más se le dará, y al que menos tiene se le quitará, para dárselo al que más tiene” y básicamente defiende que reciben más los que ya tienen, mientras que al contrario, reciben menos los que más necesidades tienen.

en mejores condiciones para encontrar trabajo en el mercado laboral, porque actualmente si no se tienen títulos es complicado conseguir estar en igualdad de oportunidades para conseguir un empleo en el mercado laboral ordinario.

Estudié costura... aquí como no es muy válido lo que uno aprende allá, tienes que hacerlo aquí para que puedas encontrar trabajo de lo que uno aprendió. (EI – 20S)

Otro factor condicionante tiene que ver con la escasa portabilidad de las cualificaciones y la transferibilidad de competencias a otros entornos laborales o dominios de la vida cotidiana. La certificación de esas competencias está limitada a las habilidades para el trabajo (skilled based) y no existe ningún tipo de medición o convalidación de otro tipo de habilidades (habilidades sociales, por ejemplo, que son habilidades aprendidas en casa y altamente dependientes del nivel de capital cultural que ha adquirido una persona).

Más de un tercio de los trabajadores de origen extranjero en las Empresas de Inserción son de habla hispana (37%), como idioma materno (Gráfico 13). Otro 37,6 % lo habla con fluidez o tiene un dominio avanzado del castellano. Como hemos visto, prácticamente la mitad (el 48%) de las personas de origen extranjero que accede a las Empresas de Inserción procede de países de habla hispana, por lo que no tienen dificultades con el idioma.

Gráfico 13: Nivel de conocimiento del idioma español entre los trabajadores extranjeros en inserción

No obstante, más del 25% de los trabajadores de origen extranjero de las Empresas de Inserción no dominan el castellano, lo hablan con dificultad o cuentan con un nivel muy básico, lo que supone una gran barrera para su DH e inclusión (ej. a la hora de enfrentar una entrevista de trabajo, llevar un proceso de selección). Además, tiene *dificultades para desarrollar competencias lingüísticas en castellano y poder comunicarse de forma efectiva* debido a las diferencias culturales, lo que puede generar malos entendidos, frustraciones y situaciones y/o conflictos en las dos direcciones.

Por último, destacar que otro factor condicionante es la falta de conocimiento de los códigos culturales y de la comunicación no verbal que puede constituir una barrera invisible, pero real, entre las personas dentro de las Empresas de Inserción y así lo explica un técnico de producción:

...a todo lo que les dices te dicen que sí, y no entienden nada. Yo entiendo perfectamente que el sí simplemente es un elemento de defensa, no vaya a ser que digas que no y por eso te echen... (19 – TP07)

3. A MODO DE SÍNTESIS

El análisis realizado ha puesto en evidencia que entre las y los trabajadores inmigrantes existen muchos itinerarios e infinidad de combinaciones de factores condicionantes para el DH y la inclusión: no es lo mismo que sepan castellano o no, que sean jóvenes o adultos, que cuenten con familiares y amigos al llegar, que estén casados, y/o tengan cargas familiares. Unas personas tienen más necesidades que otras, dependen más o menos, tienen los niveles básicos y mínimos o no. En general vienen de situaciones de necesidad, de falta de trabajo y de recursos y con dificultades para regularizar su situación de permisos de residencia y trabajo y por tanto de conseguir una plena ciudadanía y acceso a los servicios y derechos.

Las Empresas de Inserción, y el proceso más amplio de colaboración e intervención, es bastante eficaz en el diagnóstico e identificación de dichos factores condicionantes, lo que no es tan claro es qué papel pueden tener las propias empresas en apoyar la búsqueda de soluciones a factores de tipo estructural (discriminación legal-administrativa, percepción social negativa de la inmigración, etc.) o cuáles pueden ser los mecanismos que perfeccionen una respuesta personalizada, más eficaz y de impacto a medio/largo plazo para el DH y la inclusión de las personas que tenga en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de generación de redes sociales, de hábitos, etc.

El proceso de inserción ayuda a resolver o empezar a superar (al menos temporalmente) una serie de problemas como son salir de la economía sumergida, del desempleo o de la dependencia de las ayudas sociales; también de la irregularidad administrativa, el desarraigo, la falta de objetivos, la baja autoestima o el déficit de formación y de salidas laborales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alfonso Mellado, C. L., y Fabregat Monfort, G. (2007) *La situación jurídico laboral de los extranjeros según la legislación española. Cuadernos Electrónicos De Filosofía Del Derecho.*
- Europa Press (2013a) *El Congreso reforma la Ley de Extranjería para poder expulsar a refugiados con permiso de residencia.* Disponible en: <http://www.publico.es/actualidad/454397/el-congreso-reforma-la-ley-de-extranjeria-para-poder-expulsar-a-refugiados-con-permiso-de-residencia>. Accedido: 4/26/2014.
- Europa Press (2013b) *El Gobierno cambiará la Ley de Extranjería para eliminar las diferencias entre CCAA.* Disponible en: <http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/21/espana/1371846165.html>. Accedido: 2/24/2014.
- Gizatea (2013) *Las Empresas de Inserción en el País Vasco. Memoria Social 2011.* Bilbao: Gizatea.
- Gizatea (2009) *Las Empresas de Inserción en el País Vasco. Memoria social 2009.* Bilbao: Gizatea.
- Ikuspegiak- Observatorio Vasco de la Inmigración (2014) *Panorámica de la inmigración.* 54.
- Jefatura del Estado (2000) *Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.* Núm. 4.
- Lorenzo Gilsanz, F. (2014) *VII informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014.* Madrid: Fundación Foessa.
- Maalouf, A. (2002) *Identidades asesinas.* . 3ª ed. Madrid: Alianza.
- Moreno Fuentes, F. J., y Bruquetas Callejo, M. (2011) *Inmigración y Estado de bienestar en España.* Colección Estudios Sociales. Vol. 31. Barcelona: La Caixa.
- Promocions, E. (1996) *El empleo de los inempleables.* Madrid: Popular.
- Promocions, E., y Frago, E. (1996) *El empleo de los inempleables: metodologías y recursos para la inserción laboral.* Madrid: Popular.
- Subirats, J. (Dir.) (2004) *Pobreza y exclusión social: un análisis de la realidad española y europea.* . Vol. 16. Barcelona: Fundación La Caixa.